

15/03/2021

BUKU PANDUAN PENGUNAAN WEBSITE SEMUT JABAR

PPTIK ITB

JL. Ganesha 10

40132

Phone : 08968114433

email : itb.pptik@gmail.com

Tim Penyusun :

Dr. Ary Setijadi Prihatmanto (Institut Teknologi Bandung)

Agus Sukoco (Universitas Bandar Lampung)

Dr. Rahadian Yusuf (Institut Teknologi Bandung)

Dr. Reza Darmakusuma (Institut Teknologi Bandung)

Vitradisa Pratama (Universitas Mayasari Bakti)

Dr. Agus Budiono (Institut Teknologi Bandung)

Fahmi Nurfadilah (PPTIK ITB)

Asep Trisna Setiawan (PPTIK ITB)

Ach. Maulana Habibi Yusuf (PPTIK ITB)

Muhammad Rizki Fahreza (PPTIK ITB)

Faiza Kailani Kuswanto (PPTIK ITB)

Afanin Ryandana (PPTIK ITB)

Sintia Rahmawati (PPTIK ITB)

Agung Yusuf Wibowo (PPTIK ITB)

Muhammad Aji Perdana (PPTIK ITB)

SEMUT JABAR

Website Semut Jabar digunakan untuk menambahkan GPS Tracker yang akan digunakan oleh para penggunanya. Untuk mengakses website ini bisa klik link <http://trackerdishub-jabar.pptik.id/#/>

1. Buka Website dengan cara klik link link <http://trackerdishub-jabar.pptik.id/#/>. Masukkan email dan password yang sudah diberikan

The image shows a 'Sign in' form with two input fields: 'Username' and 'Password'. Below the fields is a blue button labeled 'Sign in'.

2. Berikut adalah tampilan dashboard dari website. Di dalam dashboard akan menampilkan data data GPS Tracker yang sudah di daftarkan sebelumnya. Data tersebut terdiri dari
 - Nomor Polisi / Nomor Plat
 - Tipe Kendaraan : ASK (Angkutan Sewa Khusus), AKDP (Antar Kota Dalam Provinsi), AJDP (Angkutan Jemput Dalam Provinsi)
 - Nama Trayek/Jalur
 - Perusahaan/Armada
 - Nomor GPS : Nomor SIM Card yang terpasang pada GPS
 - IMEI : ID dari GPS Tracker
 - Waktu
 - Lokasi GPS berada

The screenshot shows the 'Tracker Jabar' dashboard. At the top, there are navigation links: 'List Tracker', 'List Tracker Aktif', 'Register Tracker', and 'Sign out'. Below the navigation is a search bar with the text 'Ketik Untuk Melakukan Pencarian' and a dropdown menu for 'Pilih Data yang Ingin Dicari'. A search button labeled 'Cari' is next to it. Below the search bar, it says 'Jumlah GPS Yang Terdaftar = 6409' and there is an 'Export' button. The main content is a table with the following columns: 'Nomor Polisi | Pintu', 'Tipe', 'Nama Trayek', 'Perusahaan / Armada', 'Nomor GPS', 'IMEI', 'Waktu', 'Lokasi', and 'Action'. The table contains three rows of data.

Nomor Polisi Pintu	Tipe	Nama Trayek	Perusahaan / Armada	Nomor GPS	IMEI	Waktu	Lokasi	Action
D 7814 AS	ASK	Pundlut	Setting GPS Baru	081413630353	3533270229699 92	27 July 2020 09:41	Lihat di Peta	Lihat Foto Edit
D 1234 AB TEST	AKDP	BANDUNG - CIREBON	PRIMAJASA PERDANA RAYA PUTRA	081413630354	3533270229611 97	16 December 2019 15:29	Lihat di Peta	Lihat Foto Edit
D 1364 SGC	N/A	Kemana saja maunya	Kendaraan Pribadi	0895806791045	3533270222754 24	24 August 2021 14:21	Lihat di Peta	Lihat Foto Edit

Below the table, there is a row with the following data: 9898, bus, -, LAB IOT UIRI, 08123456789, 3533270229612, 16 December, [Lihat di Peta](#), [Lihat Foto](#).

3. Klik "List Tracker Aktif" untuk melihat GPS Tracker yang aktif. Disini kita dapat melihat lokasi dari GPS Tracker secara *real-time*.

Nomor Polisi Pintu	Tipe	Nama Trayek	Perusahaan / Armada	Nomor GPS	IMEI	Waktu	Lokasi	Action
F 1546 OK	ASK	-	KOPERASI JASA HIMPUNAN TRANSPORTASI ONLINE BERSAMA		353327023135122	14 June 2022 16:07	Lihat di Peta	Lihat Foto
D 1700 PAM	ASK	-	KOPERASI JASA HIMPUNAN TRANSPORTASI ONLINE BERSAMA		353327023106958	14 June 2022 15:34	Lihat di Peta	Lihat Foto
D 7927 AS	Perwisata	PARIWISATA	PT. PATRIOT		3533270229623	14 June 2022	Lihat di Peta	Lihat Foto

4. Untuk mencari GPS Tracker yang terdaftar, masukkan nomor plat/IMEI dari GPS Tracker di kolom pencarian. Lalu klik "Pilih Data yang ingin Dicari" dan Pilih sesuai dengan yang digunakan di kolom pencarian.

Nomor Polisi Pintu	Tipe	Nama Trayek	Perusahaan / Armada	Nomor GPS	IMEI	Waktu	Lokasi	Action
D 7814 AS	ASK	Pundlut	Setting GPS Baru	081413630353	353327022969992	2022-06-14 05:11		Lihat Foto Edit

5. Setelah klik "Cari" maka akan muncul seperti gambar dibawah.

Nomor Polisi Pintu	Tipe	Nama Trayek	Perusahaan / Armada	Nomor GPS	IMEI	Waktu	Lokasi	Action
F 1546 OK	ASK	-	KOPERASI JASA HIMPUNAN TRANSPORTASI ONLINE BERSAMA	081413619553	353327023135122	14 June 2022 16:03	Lihat di Peta	Lihat Foto Edit

6. Lalu jika kita klik “Lihat di peta” maka website akan langsung mengarah ke google maps untuk memberi tahu lokasi dari GPS Tracker.

7. Kita juga bisa mengubah data dari GPS Tracker. Dengan cara klik “edit” Lalu akan muncul seperti gambar dibawah.

Tracker Jabar

List Tracker List Tracker Aktif Register Tracker Sign out

Edit Tracker

[Kembali](#)

Kode Provinsi

N

IMEI

353327023135122

Nomor Telepon GPS

081413619553

Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK

KOPERASI JASA HIMPUNAN TRANSPORTASI ONLINE BERSAMA

Trayek

-

8. Dan berikut adalah data yang boleh kita edit/ubah :

- Nomor GPS/Nomor SIM Card
- Nama Armada/PO/Koperasi
- Trayek
- Nomor Polisi
- Tipe Kendaraan

IMEI

353327023135122

Nomor Telepon GPS

081413619553

Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK

KOPERASI JASA HIMPUNAN TRANSPORTASI ONLINE BERSAMA

Trayek

-

Nomor Polisi | Pintu

F 1546 OK

Type (Pilih Salah Satu)

ASK

Submit

9. Cari nama Armada yang akan kita ubah.

Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK

- SAHABAT
- SAHABAT
- SAHABAT
- PT. HS BUDIMAN 45
- PRIMAJASA PERDANA RAYA PUTRA
- PT. CAHAYA BAKTI UTAMA
- PT.MAYA GAPURA INTAN
- PT. BLUE BIRD GROUP
- PT.SUMBER JAYA TRANS
- PT.NUR RACHMADI BERSAMA
- PT. BHINEKA SANGKURIANG TRANSPORT
- PT. BANGUN JAYA TRASINDO
- PT. DOA IBU
- PT. NIAGA HANDAL CEMERLANG

10. Pilih Trayek

Trayek

- BANDUNG
- BANDUNG
- PARIWISATA
- BANDUNG
- CIKAMPEK
- CIREBON - BANDUNG
- CIREBON - SUKABUMI
- KUNINGAN - BOGOR
- Bandung-Bandar Lampung

Submit

11. Pilih Type Kendaraan

Type (Pilih Salah Satu)

- AKDP
- AKDP
- ASK
- Pariwisata
- AJDP

12. Jika semua data sudah diubah lalu klik "SUBMIT"

IMEI

353327022969992

Nomor Telepon GPS

081413630353

Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK

SAHABAT

SAHABAT

Trayek

PARIWISATA

PARIWISATA

Nomor Polisi | Pintu

D 7814 AS

Type (Pilih Salah Satu)

ASK

Submit

13. Kita Juga bisa menambahkan GPS Tracker dengan cara klik “Register Tracker”

The screenshot shows a navigation bar at the top with the following items: "Tracker Jabar", "List Tracker", "List Tracker Aktif", "Register Tracker" (highlighted with a red box), and "Sign out". Below the navigation bar is a white box titled "Register Tracker" containing a text input field labeled "CEK IMEI" and a blue button labeled "Cek IMEI".

14. Masukkan IMEI/ID dari GPS Tracker yang akan di tambahkan, lalu klik “Cek IMEI”

The screenshot shows the "Register Tracker" form with the "CEK IMEI" input field now containing the value "327790845789556". The "Cek IMEI" button remains visible below the input field.

15. Masukkan data dari GPS Tracker yang akan ditambahkan. Seperti gambar dibawah. Jika data sudah dimasukkan klik “Submit”

The screenshot shows the "Register Tracker" form with the following fields filled: "Kode Provinsi" (32), "IMEI" (327790845789556), "Nomor Telepon GPS", "Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK", "Trayek", and "Nomor Polisi | Pintu". The "Type (Pilih Salah Satu)" dropdown menu is open, showing a selection. A blue "Submit" button is at the bottom.

The screenshot shows the "Register Tracker" form with all fields filled: "Kode Provinsi" (32), "IMEI" (327790845789556), "Nomor Telepon GPS" (08979739923), "Nama Armada / PO / Koperasi / PPASK" (PT. HS BUDIMAN 45), "Trayek" (BANJAR - BEKASI), "Nomor Polisi | Pintu" (D 8790 AF), and "Type (Pilih Salah Satu)" (AKDP). A blue "Submit" button is at the bottom.